

GT8 - Imagens de ruptura nas narrativas

***Bilddenken* como modo de cognoscibilidade: por uma escrita imagética**

Dr. Lidnei Ventura (UDESC)

RESUMO

Discute-se no presente trabalho o modo de pensar, pesquisar e escrever disruptivo apresentado na obra de Walter Benjamin, imagens do pensamento (*Bilddenken*), enquanto organon de cognoscibilidade. Enquanto que a tradição científico-filosófica ocidental encontra-se indelevelmente marcada por uma cognoscibilidade do tipo more geométrico, que fragmenta o processo de investigação da sua apresentação (*Darstellung*), Benjamin (2016) propõe a superação desta cisão com a engenhosidade de uma escrita figurativa (*Schriftbild*), na qual imagens e palavra encontram-se amalgamadas numa relação dialética, não se tratando de submissão da escrita à imagem, nem desta à primeira, mas de uma relação de mutualidade entre o pensamento e sua forma de expressão que, para o autor, é essencialmente imagética e alegórica. Esse foi o método de pensamento, pesquisa e apresentação da tese de doutorado intitulada “O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da educação a distância”, defendida em 2019 pelo autor, inspirado na hermenêutica fragmentária benjaminiana. Palavras-chave: imagens do pensamento; cognoscibilidade; escrita figurativa; alegoria; hermenêutica.

ABSTRACT

This text proposes the discussion of the disruptive ways of thinking, researching, and writing brought by Walter Benjamin's concept of "thinking in images" as an organon of knowability. While the western scientific-philosophical tradition is indelibly marked by a more geometric type of knowability, which fragments the research process of its presentation (Darstellung), Benjamin (2016) proposes overcoming this split with the ingenuity of a figurative writing (Schriftbild), in which images and words are amalgamated in a dialectical relationship, not dealing with the submission of writing to the image, nor the latter to the first, but a relationship of mutuality between thought and its form of expression that, for the author, is essentially imagery and allegorical. The author of this paper applied this method of thinking, researching, and presenting in their 2018 doctoral thesis, titled "O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da educação a distância", which drew on Benjamin's fragmentary hermeneutics. Key-words: thought images; knowability; figurative writing; allegory; hermeneutics.

INTRODUÇÃO

Apesar de todas as críticas incidentes sobre o modo de pensar silogístico-cartesiano que

se apresenta como organon do modo de conceber, pesquisar e apresentar/representar (*Darstellung*) da ciência moderna, e em que pese outras tantas críticas à inadequação do método das ciências naturais para as humanidades (BENJAMIN, 2016; ADORNO & HORKHEIMER, 2015; GADAMER, 2014), o paradigma hegemônico ainda é o que Benjamin chamou de *more geométrico*, ou seja, aquele pensado a partir da matemática, mas que se contradiz no processo de apresentação dos resultados da investigação, que é ensaística. A herança do cogito cartesiano é acusada de um pensar não honesto em sua pretensão doutrinária, pois se serve da matemática, da média estatística e da indução [tão a caráter das ciências naturais], mas sua representação surge na forma de um “ensaio esotérico” (BENJAMIN, 2016, p.16).

Em substituição a esse modelo logocêntrico, para usar uma expressão de Derrida (1973), que separa sujeito e objeto no processo de cognoscibilidade, Benjamin sugere que se pense, investigue e represente por imagens de pensamento (*Bilddenken*), radicalizando o pressuposto hermenêutico moderno pela reabilitação da alegoria (GADAMER, 2014), fundando um modo de fazer ciência imagética e escritural (*Geschriebene*). Tal procedimento metodológico guiou sua pesquisa sobre o drama trágico alemão, resultando na tese de pós-doutoramento (*Habilitation*) intitulada “Ursprung des deutschen Trauerspiels” [doravante *Trauerspiels*] (“Origem do drama trágico alemão”), apresentada à Universidade de Frankfurt /Main, que não foi entendida nem aceita pelos avaliadores.

Discute-se no presente trabalho o modo de pensar, pesquisar e escrever disruptivo apresentado na obra de Walter Benjamin, imagens do pensamento (*Bilddenken*), enquanto organon de cognoscibilidade, que resultou na tese de doutorado “O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da educação a distância”, defendida em 2018 pelo autor, claramente inspirada na hermenêutica fragmentária benjaminiana.

BILDDENKEN E MÉTODO ALEGÓRICO

No “Prólogo epistemológico crítico” (doravante *Prólogo*) do *Trauerspiels*, Benjamin enfrenta a questão do método e mostra sua recusa ao processo de aquisição do conhecimento

racionalista enquanto horizonte de cognoscibilidade, como se dá nas ciências naturais. Isso, por um lado. Por outro, é também uma recusa ao próprio conceito de método na sua acepção clássica. Como se sabe, na tradição grega, desde Aristóteles, a palavra grega *methodo* significa caminho, mas caminho já trilhado, por assim dizer, um percurso copiado, que seria o caminho correto e seguro, não desviante para guiar o *logos* ao conhecimento “verdadeiro”. Benjamin (2016, p. 16) diz no *Prólogo* que “Método é caminho não direto. A representação como caminho não direto.” [“Methode ist Umweg. Darstellung als Umweg”]; isso para indicar que a concepção de método que adota tem um duplo sentido de negação expresso no antitético prefixo alemão “Um”: por um lado se opõe ao método como caminho reto [indutivo] das ciências da natureza e consequente adequação às suas regras; e, por outro, a negação a um modo de exposição não desviante, claro, objetivo, dedutivo e silogístico. Benjamin (2016, p.31) critica esse modelo dizendo que “(...) enquanto a indução degrada as ideias em conceitos, renunciando à sua articulação e ordenação, a dedução chega aos mesmos resultados através de sua projeção num continuum pseudológico”; é que para ele se trata de uma descrição do mundo das ideias, que é imagético, e não sua representação lógico-conceitual. Tal descrição, conforme o autor, requer o exercício paciente da montagem de fragmentos, pequenas estrelas que formam uma constelação, como no tratado medieval, que requer um processo de respiração, de ida e vinda, de reflexão exaustiva e repetida sobre o objeto, com a finalidade de juntar pacientemente as partes do mosaico, o que certamente não pode ser feito em um mergulho único, nem *more geométrico*. Trata-se não somente de desvio, errância, mas de aproveitar-se dos desvios do caminho para atingir os extremos do fenômeno, não se demorando em sua exemplaridade, mas cavando e garimpando o que lhe é periférico, estranho e contorcido, como ele próprio faz no estudo do barroco.

Nessa concepção, pensamento é imagem. Nasce da imagem e volta-se a ela. Lembra Benjamin (2016, p. 14) que “Como diz com propriedade Cysarz: ‘cada ideia, por mais abstrata que seja, é cilindrada e transformada em imagem, e essa imagem é depois cunhada em palavras, por mais concreta que seja’”, para depois concluir com uma máxima barroca: “E assim as ideias

evaporam para gerar imagens”. Parece residir aí o processo de criação benjaminiana: transformar as ideias em imagens e cunhá-las em palavras.

Neste processo metodológico, a representação [ou apresentação como propôs Geane Marie Gagnebin (2005)] não está cindida da contemplação fenomênica, pois ambas se fundem por imagens de pensamento; ou melhor, como disse Benjamin (2016, p. 16): por “fragmentos de pensamento”. Isso porque, para o autor, os fenômenos podem ser (re)construídos na consciência quando concebidos como imagens. Assim como é a história que, para ele, “se decompõe em imagem e não em histórias” (2007, p.518). Esse mesmo método é aplicado à compreensão de fenômenos literários, tais como Kafka e Proust que, para Benjamin, são grandes modernos construtores de imagens de pensamento [*Bilddenken*]; isto é, autores que escrevem suas obras como se fora grandes mosaicos imagéticos, montados com fragmentos de sonhos, recordações e mitos. Em Kafka, o grande recurso imagético é a alegoria do mito e “suas criaturas inacabadas, entes em estado de névoa” (BENJAMIN, 2012, p. 153). No caso de Proust, o recurso à imagem decorre do processo de rememoração do autor que está sempre escorado em quadros mentais nem sempre legíveis, estruturados ou conscientes [o que se poderia dizer também do surrealismo]. Esse procedimento metodológico está de acordo com a investigação inacabada da face da modernidade capitalista na Paris do século XIX, cuja história Benjamin tentar montar no imenso mosaico do “Livro das Passagens” sob o princípio de que “a representação materialista da história é imagética [*Bildhaft*]”.

Como se percebe da discussão, há uma franca ruptura com o principal texto da modernidade, “O discurso do método”, que inaugura o *cogito* cartesiano, silogístico e dedutivo, do qual deriva um certo “verismo” científico (BENJAMIN, 2016, p. 30).

Neste modo de pensar disruptivo, Benjamin evoca e reestabelece o papel da alegoria numa tripla dimensão: forma de expressão, figura retórica e, principalmente, como tropo de pensamento.

Como o método também se refere ao modo de pensar os caminhos da investigação que, em Benjamin, é desviante e fragmentário, a alegoria ocupa lugar central quanto aos modos de se perceber o fenômeno investigado, pois, para o autor, conhecimento é percepção (BENJAMIN,

2007). Isso significa que no empreendimento investigativo há mais do que cognição, trata-se de um complexo processo heurístico que envolve, além do conceito puro, também percepções múltiplas e muita imaginação. Esse é o recurso usado por Benjamin para abordar, metodologicamente, tanto o barroco alemão [a partir do drama trágico] quanto a modernidade [a partir de Baudelaire].

Apenas para lembrar, no *Trauerspiels*, o método é concebido como exercício de montagem de fragmentos, um mosaico, uma constelação cuja percepção do todo só se chega ao final, depois de se ter experimentado o “infatigável movimento de respiração” (BENJAMIN, 2016, p. 17) que a contemplação exige.

Um olhar atento para a forma da escrita benjaminiana logo flagra recorrências às imagens de pensamento ao longo de toda obra, mas que talvez encontre sua maior expressão nas “Teses sobre o conceito da história”, de 1940, cujas alegorias até hoje são tributárias das interpretações mais diversas de seus estudiosos. Outro exemplo poderia ser o livro “Rua de mão única”, de 1928, cuja forma escritural simula uma rua, ou como disse Schöttker (2012, p. 32): “a figura aqui se converte [...] em ‘figura’, já que os curtos textos se enfileiram como casas em uma rua, através da formatação tipográfica do livro, e são correspondentemente designados (como ‘guichê de achados e perdidos’ e ‘cervejaria’)”. Não por acaso esse livro foi escrito na sequência da tese sobre o barroco, o que denota certamente a influência da forma escritural (*Geschriebene*) da alegoria na produção benjaminiana.

Essa combinação imagético-textual de Benjamin encontra sua origem na alegoria, figura retórica própria do barroco, cuja qualidade maior é expressar um quadro-escritural. E quando ele a reabilita, a partir do *Trauerspiels*, é porque vê nela muito além de um “modo de ilustração significante”, mas uma “forma de expressão” (BENJAMIN, 2016, p. 171), cuja característica impressionante é a de “transgressão das fronteiras de outro gênero”, que nela é manifesta uma intrusão das artes plásticas na esfera de representação das artes discursivas” (COHEN apud BENJAMIN, 2016, p. 188). Neste sentido, a alegoria torna-se também tropo de pensamento adequado, cujo caráter icônico, indica a abertura de um processo de significação. Sobre esse aspecto, Kothe (1986, p. 19), explica que: “A alegoria é um tropo de pensamento, uma

ampliação da metáfora, consistindo na substituição, mediante uma relação de semelhança do pensamento em causa, do qual aparentemente se trata, por outro, num nível mais profundo”.

Para concluir esse tópico, podemos dizer que em Benjamin a alegoria adquire metodologicamente um *ethos* de gesto semântico, ou seja, um princípio hermenêutico para interpretação dos mais diversos objetos das ciências humanas, principalmente os que estão ligados à textualidade, por isso ele diz que o seu método é de “montagem literária” (BENJAMIN, 2007), cujas metáforas giram em torno de “mosaicos”, “constelações”, “estereoscópios” e outras.

Todo esse arcabouço teórico nos inspirou a imaginar um quadro escritural para a pesquisa de doutorado que realizávamos, desde 2014, com identidade de egressas da educação a distância do curso de Pedagogia a Distância de uma Universidade Estadual. Na sequência, apresentamos brevemente o mosaico que foi formado.

A ALEGORIA DA FÊNIX

No *Prólogo*, Benjamin diz que o barroco, seu objeto de estudo, é uma ideia; assim como todos os fenômenos passíveis de investigação. Em sendo ideia, os fenômenos estão sujeitos a imobilização alegórica, na qual se pode colher os fragmentos e tentar remontar as ruínas de um monumento legado à posteridade, reconstruindo pelo gesto semântico da intenção alegoria os “restos de um mundo que já foi e já se foi”, mas que são “presentificados e presenteados a presentes posteriores” (KOTHE, 1986, p.75-76). Sobre essa intenção, Benjamin exemplifica com a obra de Baudelaire:

Aquilo que é atingido pela intenção alegórica permanece separado dos nexos da vida; é, ao mesmo tempo, destruído e conservado. A alegoria se fixa às ruínas. Oferece a imagem da inquietação entorpecida. Ao impulso destrutivo de Baudelaire não interessa, nenhures, abolir o que lhe cabe. (BENJAMIN, 2004, p. 152)

Pode-se depreender da citação acima que a apropriação alegórica significa cristalização imagética do mundo, arrancando-o do seu contexto vital para permitir outras significações. É

como a fotografia de um objeto, que ao mesmo tempo o destrói e conserva na sua essência. Eis aí a imagem benjaminiana como “dialética da imobilidade” (BENJAMIN, 2007, p. 505), cuja função metodológica é de destruição-salvação do fenômeno ou sua petrificação

Nessa linha de pensamento, na busca por uma imagem de pensamento (*Bilddenken*) que traduzisse nossa intenção de pesquisa, propusemos o quadro alegórico abaixo (Fig. 1), a moda de frontispício barroco, que representasse tanto o objeto da investigação, o método de pesquisa e sua apresentação escritural-imagética (*Schriftbild*).

Abro parênteses para dizer que se tratou de uma pesquisa de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018, com egressas do curso de Pedagogia a Distância de uma universidade estadual de Santa Catarina, cujo título é “O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da educação a distância” (VENTURA, 2018). O quadro imagético da pesquisa, frontispício, foi representado no mosaico abaixo:

Figura 1 – Frontispício

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018.

O quadro acima imita os frontispícios situados na abertura de obras barrocas, tão ao gosto de seus autores seiscentistas, que recorriam à alegoria para se fazer entender ou mesmo sintetizar em imagens o corpo de sua obra, a ideia geral, tal como aparece no “Leviatã”, de Hobbes, ou no “Princípios de uma ciência nova”, de Giambattista Vico, autor sempre presente nas nossas reflexões. Afinal, ideias não são mais do que imagens do pensamento e suas formas de expressão - escrita, pictórica, encenada - trazem-nas do mundo das essências para o de aparências, encarnando-as e dessacralizando-as.

O quadro-alegoria que convidamos o leitor a mirar no frontispício é composto de uma moldura barroca, tendo incrustados nela três emblemas: a fênix, o olho de Hórus e o pergaminho de fogo. Cada um dos emblemas representa um nível ou plano da obra (do discurso), numa interação dialética que a um só tempo reúne e tensiona as partes e o todo, conforme explicaremos adiante.

A tentativa é de conceber a moldura não somente como suporte da imagem, como guarnição, senão como delimitação geométrica de construção de um espaço biográfico. Sob tais limites estão postos os diferentes encontros e torções das narrativas que se encontraram e dispersaram na tese. O espaço biográfico estabelece as fronteiras e os limiares dos câmbios narrativos, das enunciações: do pesquisador consigo mesmo, dele com seus interlocutores, com seus referenciais e fantasmas; dos sujeitos de pesquisa com o pesquisador, com seus pares, consigo mesmos, com sua vida, seu passado-presente-futuro que, em miradas oblíquas, são ressignificados e muitas vezes à guisa de ajuste de contas. Esse espaço é similar ao espaço retorcido do barroco; é espaço de desvios, de ilusões pictóricas; enfim, de escorços - lá onde as linhas se entrecruzam e deslizam para fora do espaço e rabiscam o simbólico em franca disjunção dos arranjos clássicos do Renascimento.

De caráter prismático, o espaço biográfico é constituído por miríades de estrelas que compõem não uma, mas várias constelações; é ao mesmo tempo suporte e acolhimento das narrativas individuais dos sujeitos, ao tempo em que se pretende ser um “relato de todos” para constituição de um “horizonte de inteligibilidade” (ARFUCH, 2010, p.16) ou como diz Benjamin (2007, p. 498), “uma imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade, que deve ser

captado o ocorrido”. No espaço biográfico estão depositados os fragmentos, os rastros de transformações de identidades, sussurradas pela imersão dos sujeitos na educação a distância, cuja trama se tenta desenlear a partir de histórias “más o menos nítida, más o menos delirante, más o menos fragmentada” (LARROSA, 2014, p.16), coletadas em entrevistas autobiográficas.

No centro do espaço biográfico está a lendária fênix , pássaro de fogo, símbolo ao mesmo tempo da fugacidade da vida e da sua ressurreição; arquétipo humano de vida eterna ou, como dizia Nietzsche, do eterno retorno; alegoria da efemeridade do mundo e do homem diante de Cronos e de suas próprias tragédias. Nada mais próprio dos conflitos existenciais do homem barroco; nada mais coerente com a dilaceração do sujeito moderno; nada mais melancólico; nada mais benjaminiano; nada mais contemporâneo.

Essa é, pois, uma fênix sui generis; fênix cujo corpo – penas, bico, garras – é composto por palavras; palavras-conceitos; ideias-força, que expressam a ressurreição dos sujeitos de pesquisa que cederam gentilmente suas narrativas para composição desse pássaro-expressão das metamorfoses e travessias constantes do humano. Cada palavra-corpo revela-se como um arcano de construção de identidade; cada uma simboliza, tão ao gosto barroco, elementos subjetivos de autocombustão, como requer o pássaro mitológico. Mas não são elas que ateiam o fogo, irrompem tão somente como elementos da vontade de potência de ressignificação; do bater de asas; elementos de “desencaixe” e de “auto-refenciamento [sic]” (GIDDENS, 2002, p.9-10); mas que alimentam as labaredas, de modo que tudo no sujeito vire cinza, pois é dela que se espera a redenção e a ressurreição.

Essa fênix é sobretudo barroca. No barroco, a cor explode do escuro. É a expressão do puro conflito entre o dia e a noite; por isso, suas penas-palavras são *rojas*, “símbolo de la sublimidad divina y de la inmortalidad” (CHEVALIER, 1986, p.157) e também do fogo, mas que brota de um fundo escuro do tipo velazqueano, cujo contraste remete ao conflito do sujeito barroco-contemporâneo diante de uma tradição ao mesmo tempo obscura e segura que se liquefaz a partir de “sistemas abstratos” (GIDDENS, 2002, p. 2) e de novos referenciamentos identitários, transformando em cinzas o sujeito para ressurgir dele próprio com novo vigor.

Eis aí, em breve síntese, o esforço de construir uma tese de inspiração benjaminiana, procurando subverter o primado lógico-racional e incluir a pesquisa em um movimento de virada pictórica (*pictural turn*) (MITCHELL, 2015) ou virada visual (*visual turn*) (JAY, 2003-2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do texto foi problematizar a hegemonia da tradição logocêntrica da pesquisa científica, apontando para uma virada visual como horizonte de concepção, investigação e apresentação dos resultados do empreendimento investigativo.

Baseado nos estudos de Walter Benjamin, autor seminal do que hoje tende a se configurar como um movimento de *pictorial turn*, que considera as imagens do pensamento (*Biddenken*) como elementos perturbadores do afã de busca de um sentido único para interpretação dos fenômenos afetos às humanidades, suspeitando da objetividade cartesiana.

Trouxemos como exemplo nossa tese de doutorado, inspirada na alegoria como tropo de pensamento e gesto hermenêutico para traçar o percurso de travessias de identidade de egressas da educação a distância.

REFERÊNCIAS

ADORNO, T.; HORKHEIMER. *Dialética do esclarecimento*. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

ARFUCH, L. *O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

BENJAMIN, W. *Passagens*. Org. Ed. alemã Rolf Tiedemann; Org. Ed. brasileira Willi Bolle. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007.

BENJAMIN, W. *Obras Escolhidas I, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Sobre o conceito de história. Trad. Sérgio P. Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012.

BENJAMIN, W. *Obras escolhidas III*. Parque central. São Paulo: Brasiliense, 2004.

CHEVALIER, J. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Editorial Herder, 1986.

DERRIDA, J. *Gramatologia*. São Paulo: Perspectiva, Ed. Universidade de São Paulo, 1973.

GADAMER, H.-J. *Verdade e método I*. Trad. Flávio Paulo Meurer. 14.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2014.

GANEBIN, J. M. Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin ou verdade e beleza. *Rev. Kriterion*. n. 112, p. 183-190, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2005000200004>. Acesso em: 12 jan. 2021.

GIDDENS, A. *Modernidade e identidade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

JAY, M. *Relativismo cultural e a virada visual*. *Aletria*, São Paulo, v. 10-11, p. 14-29, 2003-2004

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de Educação*, n.19, p. 20-28, jan./abr. 2002.

MITCHELL, J. T. O que as imagens realmente querem? In: ALLOA, Emmanuel (Org.). *Pensar a imagem*. Tradução coordenada por Carla Rodrigues. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

VENTURA, L. *O voo da fênix: travessias de identidade de egressas da educação a distância*. 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Como citar este texto:

VENTURA, Lidnei. Bilddenken como modo de cognoscibilidade: por uma escrita imagética. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.